

AXLOQIY ONG O‘QUVCHILARDA KIBERXAVFSIZLIKNI SHAKLLANTIRISHNING ICHKI ASOSI

R.Safarova

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti “Milliy tarbiya mutafakkirlar, hamda jadidlarning pedagogik ta’limotlari” ilmiy tadqiqot bo‘limi boshlig‘i p.f.d., prof.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18767867>

Annotatsiya. Ushbu maqolada axloqiy ong uning o‘ziga xos xususiyatlari va pedagogik imkoniyatlari, axloqiy ong asosida kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini tarbiyalashning tarkibiy qismlari, metodlari, strategiyalari va ularni qo‘llash mexanizmlari haqida fikr yuritilgan. O‘quvchilarda axloqiy ong asosida kiberxavfsizlikni ta‘minlashning ahamiyati va yo‘nalishlari bayon etilgan. Ilmiy pedagogik jamoatchilik va yosh tadqiqotchilar manba vazifasini bajaradi.

Tayanch so‘zlar: axloqiy ong, kiberxavfsizlik, raqamli mas‘uliyat, axborot madaniyati, faoliyatli yondashuv, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv, mas‘uliyat qaror, tarbiyaviy jarayon, axloqiy mazmun, raqamli gumanizm, axloqiy immunitet.

Inson uchun aloqiy ong muhim ahamiyatga ega. Raqamli jamiyat sharoitida o‘quvchilarning axloqiy ongini rivojlantirish muhim ahamiyatga kasb etadi. Chunki axloqiy ongni rivojlantirmasdan turib raqamli jamiyat sharoitida kiberxavfsizlikka erishish imkoniyatsiz hisoblanadi. Axloqiy ong shaxsning jamiyatda qabul qilingan axloqiy me‘yorlar, qadriyatlar, qoidalarni anglashi, ularni baholashi va o‘z xulq-atvorini shu asosda boshqarish qobiliyatidir. Pedagogik nuqtai nazardan yondashganda oxloqiy ong bilim-munosabat-xulq-atvorning mujassamlashgan shakli hisoblanadi. Axloqiy ong o‘ziga xos shakllarga ega. U quyidagi shakllarda namoyon bo‘ladi. Ular axloqqa oid bilimlar, axloqiy his-tuyg‘u va kechinmalar, axloqiy e‘tiqodlar, axloqiy xulq-atvordan iborat.

Axloqiy ong kiberxavfsizlik bilan bevosita bog‘liq hodisa hisoblanada. Mazkur aloqadorlik

- **raqamli mas‘uliyatda** yaqqol ko‘rinadi. Bunda onlayn harakatlar uchun javobgarlik, mas‘uliyatni his etish, harakatlarining oqibatini anglash, yolg‘on xabarlarni tarqatmaslik, boshqalarni haqorat qilmaslik bunday harakatlar uchun javobgarlik muqarrarligi tushunib etishni anglatadi.

- **Raqamli adolat va huquqni** anglash, bu jarayonda shaxsiy daxlsizlik, mualliflik huquqiga egalik, onlayn adolat, plagiatdan voz kechish, boshqalarning akkauntini buzmaslik kabilar nazarda tutiladi.

- **Raqamli gumanizmning** zarurligini tushunib etish, bu tizimda boshqalarga hamdardlik, tolerantlik, kiberbullingka qarshi nuqtai nazarga egalik nazarda tutiladi. Jumladan olayn zo‘ravonlikka guvoh bo‘lganda bu haqida kerakli tizimlarni xabardaor qilish.

- **Axborot madaniyati va tanqidiy fikrlash ko‘nikmasiga** egalik, bu jarayonda axborotlarning mazmun mohiyatini tezkorlik bilan farqlash, manipulyatsiyaga berilmaslik, tekshirilmagan ma‘lumotni tarqatmaslik kabilarga e‘tibor qaratish lozim.

- **O‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmasi va axloqiy immunitetga ega bo‘lish**, mazkur jarayonda turli vasvasalar, mish-mishlar, vahimali xabarlarga qarshi tura olish, ichki nazorat

ko‘nikmasiga ega bo‘lishga e‘tibor qaratiladi. Masalan o‘quvchi yoshlarlarda o‘z yoshiga mos bo‘lmagan kontentlar doirasida o‘zini tiya olish ko‘nikmasininig namoyon bo‘lishini ta‘minlash.

O‘quvchilarda kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini shakllantirishda axloqiy ongni uchta komponentiga tayanish muhim ahamiyatga ega. Ular

1. Axloqiy ongning kognitiv komponenti, ya‘ni o‘quvchining bilish faoliyati. Ushbu faoliyat doirasida o‘quvchilar qaysi harakatlar to‘g‘ri-yu, qaysisi noto‘g‘ri, axloqiy tushunchalar, qoida va me‘yorlarni bilib oladilar. Kiberxavfsizlik nuqtai nazarda onlayn xavf turlarini bilish, raqamli axloq-odob qoidalari va ularning mohiyatini anglashga muvaffaq bo‘ladilar.

2. Axloqiy ongning emotsional-qadriyatli komponent. Ushbu komponent doirasida u yoki bu hodisaga nisbatan o‘quvchilarning munosabati tarbiyalanadi. Ularda muayan voqelikka, qadriyatlar qanday munosabatda ekanliklari haqida aniq tasavvur va hissiy baholash, ularning shaxsiy ahamiyatini anglash ko‘nikmalari shakllandi. Kiberxavfsizlik nuqtai nazarida esa o‘zlarining shaxsiy xavfsizliklarini qadrlash, boshqalarning huquqini hurmat qilish tuyg‘usi tarkib topadi.

3. Axloqiy ongning faoliyatli-xulqiy komponenti o‘quvchilarda muayyan amaliy harakatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. ularda o‘zlari bajaradigan ishlar haqidagi aniq reja, tassavur, odatlar, o‘z-o‘zini nazorat qilish va mas‘uliyatli qarorlar qabul qilish tajribasi tarkib topadi. Kiberxavfsizlik nuqtai nazaridan esa xavfli vaziyatlarda aniq va mas‘uliyatli qarorlar qabul qilish, o‘zini noto‘g‘ri harakatlarda to‘xta olish ko‘nikmalari shakllantiriladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, axloqiy ong kiberxavfsizlikning ichki asosi hisoblanadi. U texnik qoidalarni insonparvarlikka asoslangan mazmun mohiyat bilan boyitishga xizmat qiladi, o‘quvchilarni kiberxavflardan himoyalangan, raqamli mas‘uliyatli shaxs sifatida shakllantiradi.

Axloqiy ongga tayangan holda amalga oshirilgan kiberxavfsizlik tarbiyasi o‘quvchilarni ma‘naviy-axloqiy jihatdan himoyalash, ularda raqamli fuqarolik madaniyatini shakllantirish, onli, mustaqil qarorlar qabul qilishga o‘rgatishga xizmat qiladi. O‘quvchilarda axloqiy ongga asoslangan kiberxavfsizlikni tarbiyalash orqali ijtimoiy tarmoqlarda zo‘ravonlik, kiberbulling, yolg‘on axborot, ekstremistik g‘oyalarga qarshi axloqiy immunitetni shakllantirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Natijada o‘quvchilar o‘z harakatlarining boshqalarga qanday ta‘sir ko‘rsatishi haqida o‘ylab ko‘rish imkoniyati va ijtimoiy javobgarlik hissini rivojlantirtishga xizmat qiladi. shu bilan bir qatorda internetdan foydalanishda o‘z huquq va burchlari muvozanatini anglash, shaxsiy ma‘lumot, mualliflik huquqi, intellektual mulkka hurmat, xavfli vaziyatni axloqiy mezonlar asosida baholash, vasvasa, mish-mish, bo‘xton, manipulyatsiyalarga qarshi ichki nuqtai nazarlarga ega bo‘lish sifatlarini tarbiyalaydi.

Axloqiy ong asosida o‘quvchilarda kiberxavfsizlikni samarali shakllantirish uchun quyidagi shart-sharoitlar talab qilinadi:

1. Qadriyatlarga asoslangan ta‘lim-tarbiya muhitini yaratish.
2. Ta‘lim-tarbiya mazmuni integrativ yondashuv asosida boyitish.
3. O‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarni hisobga olgan holda tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etish.
4. O‘quvchi va ota-onaning kiberxavfsizlik sohasida shaxsiy namunasiga tayanish

O‘quvchilarda axloqiy ong asosida kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini shakllantirish tarbiyaviy jarayonlarda texnik xavfsizlikni axloqiy mas‘uliyatlilikka oid harakatlar bilan to‘ldiradi, raqamli jamiyat uchun zarur bo‘lgan ongli, axborot madaniyatiga ega, barkamol, mas‘uliyatli fuqarolarni tarbiyalashga sharoit yaratadi.

Kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi axloqiy ongni rivojlantirishga tayanilgan holda o‘quvchilarda xavfsiz, mas’uliyatli va ongli raqamli xulq-atvorni qaror toptirishga qaratilgan maqsad, mazmun, metod, shakl va natijalar birligini ifodalaydi. O‘quvchilarning kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini shakllantirish metodikalari aksiologik, shaxsga yo‘naltirilgan, kompetensiyaviy, faoliyatli yondashuvlarga tayanilgan holda amalga oshiriladi. Axloqiy ong asosida o‘quvchilarda kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini shakllantirishda bir qator metodik tizimlardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ular: axloqiy-ma’rifiy, qadriyatlarga yo‘naltirilgan, muammoli-vaziyatli, ya’ni keyslar, faoliyatli, loyiha-tadqiqot, reflektiv-baholovchi metodikalardan iborat. Axloqiy ongga asoslangan kiberxavfsizlik metodikalari texnik bilimlarni axloqiy mazmun bilan boyitadi, tashqi nazoratni ichki nazoratga aylantiradi, o‘quvchini ongli, mas’uliyatli va barkamol raqamli shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

O‘quvchilarda axloqiy ongni rivojlantirish asosida kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik strategiyalari ta’lim-tarbiya jarayonida belgilangan maqsadga erishish uchun zarur bo‘lgan o‘quv materiallari va didaktik topshiriqlar, metodlar, didaktik shakllar va mexanizmlarni uzoq muddatli, tizimli va maqsadli tarzda tanlash va uyg‘unlashtirish usuli hisoblanadi. Mazkur strategiyalar kiberxavfsizlikni axloqiy ong, qadriyat va mas’uliyatga tayangan barqaror xulq-atvor sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. O‘quvchilarda axloqiy ongni rivojlantirish asosida kiberxavfsizlikni tarbiyalashga xizmat qiladigan asosiy pedagogik strategiyalar qadriyatlarga yo‘naltirilgan, profilaktik oldindan himoya qilingan, shaxsga yo‘naltirilgan, faoliyatli, kompetensiyaviy, ijtimoiy hamkorlik, reflektiv kabi strategiyalardan iborat. Bu strategiyalarning integrativ modeli axloqiy qadriyat, oldindan anglash, shaxsiy qabul, amaliyot, refleksiya, barqaror kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini qamrab oladi. O‘quvchilarda axloqiy ongni rivojlantirish asosida kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik strategiyalari texnik xavfsizlikni axloqiy-ma’naviy mazmun bilan boyitadi, shuningdek, tashqi nazoratga qaramlikni kamaytiradi, o‘quvchini ongli, mas’uliyatli va barkamol raqamli fuqaro sifatida shakllantirish imkoniyatini taqdim etadi.

O‘quvchilarda axloqiy ongga asoslangan kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini tarbiyalash metodlari va strategiyalarini pedagogik jarayonda qo‘llashning o‘ziga xos mexanizmlari mavju. Ushbu mexanizmlar axloqiy ongning asosiy elementlari hisoblangan bilimlar, qadriyatlar, e’tiqodlar, xulq-atvor modellarini o‘quvchilarning ichki dunyosiga singdirish hamda ular asosida barqaror kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan o‘zaro aloqadorlikka ega bo‘lgan pedagogik ta’sirlar tizimidir. Mazkur mexanizmlar tizimi axloqiy anglash, ya’ni kognitiv-mazmunli, qadriyatlarga yo‘naltirish, ichki nazorat va o‘z-o‘zini boshqarish, axloqiy identifikatsiya, axloqiy-emotsional, faoliyatli-amaliy ta’sir, refleksiya va tajribalarni umumlashtirish mexanizmlaridan iborat. O‘quvchilarda axloqiy ongni rivojlantirish asosida kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik mexanizmlari: texnik xavfsizlikni insoniy-ma’naviy mazmun bilan boyitadi, tashqi nazoratni ichki axloqiy nazoratga aylantiradi, o‘quvchini onli va mas’uliyatli raqamli sub’ekt sifatida tarbiyalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5960604>

2. Maxmudov A. X. Raqamli pedagogikaning metodologik aspektlari. Raqamli ta’limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta’lim-tarbiya jarayoniga tadbiiq qilish yo‘llari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
3. Зевелева И. А. К проблеме идентичности человека в информатсионном обществе // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «Економика. Сотсиология. Менеджмент». 2017. Т. 7. № 1 (22). С. 245-250.
4. Кокина В. М. История развития информатсионной и компьютерной этики // Исторические, философские, политические и юридические науки, културология и искусствование. Вопросы теории и практики. 2017. № 6 (80). Ч. 1. С. 77-79.
5. Лукьяненко А. А. Комическая и трагическая природа фейка как продукта сифровых технологий // Общество: философия, история, култура. 2019. Вып. 11.
6. Минаев С. В. Норберт Винер: у истоков компьютерной этики // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Философия». 2018. № 1. С. 227-232.